

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE
USO DE IMAGEM, VOZ E RESPECTIVA CESSÃO DE DIREITOS
(Lei n. 9610/98)**

Pelo presente instrumento, eu, Gabriella Castro Barbosa Costa Dalpra, portador(a) do CPF 084.637.166-95, **AUTORIZO** a SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, SBC, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n. 29.532.264/0001-78, com sede na Avenida Bento Gonçalves n. 9500 Bloco 4 Prédio 43412 Sala 219 - Agronomia - Porto Alegre/RS CEP 91509-900, a:

- 1- Utilizar a **minha imagem e voz**, decorrentes e capturados durante a minha participação **no evento** CBSOft 2021 - I OpenScienSE / OpenScienSE 2021 ou a ele relacionado (vídeo de chamadas/depoimentos), em todo e qualquer material e meio de divulgação utilizados pela SBC, podendo a imagem e voz, ora autorizados e cedidos, sofrerem cortes, reduções e edições;
- 2- A **autorização** compreende a reprodução, cópia, exibição, publicação, distribuição da imagem e voz identificadas no item 1 e informações biográficas nele incluídas.
- 3- A utilização da minha imagem e voz se dará por todo e qualquer meio de divulgação/publicidade agora conhecido incluindo, mas não se limitando à vídeos, filmes fotos, website da SBC, podcasts, relatório anual, programas de televisão, rádio, reportagens para jornais e revistas; redes sociais (Facebook, Youtube, Instagram e Twitter) bem como em outros meios de comunicação posteriormente desenvolvidos, local ou globalmente.
- 4- Declaro que a presente **autorização e respectiva cessão de imagem e voz**:
 - a) é concedida a título gratuito, em todo território nacional e internacional, por tempo indeterminado, para a finalidade de promover, divulgar, dar publicidade às atividades da SBC;
 - b) não geram e não gerarão qualquer tipo de vínculo ou obrigação, presente ou futura, entre cedente e SBC;
 - c) não implica em ônus para a SBC, seja a que título for;
 - d) que os direitos autorais decorrentes do evento da SBC no qual participarei e cedo os direitos de minha imagem e som pertencem exclusivamente à SBC;
 - e) que sobre a minha imagem e som, ora cedidos, não incidem quaisquer direitos de terceiros;

A presente autorização e cessão são firmadas em caráter irrevogável, irretratável, obrigando, inclusive, eventuais herdeiros e sucessores.

Local, data

Leopoldina, 30/08/201